

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

GUMANITAR FANLARDA MILLIY FOLKLORDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
"Sport psixologiyasi va pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlar, milliy qadriyatlarimiz va folklordan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning afzalliklari, bolalarda ijobiy qahramonlar timsolidagi tasavvurlarni shakllantirish jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar, xalq og'zaki ijodi, folklor, "Ilk qadam" dasturi, ta'lim va tarbiya.

Abstract: The article analyzes reforms in the preschool education system, the advantages of educating preschool children using national values and folklore, and the aspects of forming children's perception of positive characters.

Key words: preschool educational organizations, teachers and children, oral folk art, folklore, the "First Step" program, education and upbringing.

Аннотация: В статье анализируются реформы в системе дошкольного образования, преимущества воспитания детей дошкольного возраста с использованием национальных ценностей и фольклора, а также аспекты формирования у детей представлений о положительных героях.

Ключевые слова: дошкольные образовательные организации, педагоги и воспитанники, устное народное творчество, фольклор, программа "Первый шаг", обучение и воспитание.

KIRISH

Mamlakatimiz tarixida birinchi marta Prezident Sh.M. Mirziyoyev tomonidan Yangi O'zbekistondagi zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi yaratildi. Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim va o'qitish sifatini hamda samaradorligini oshirish borasida keyingi yillar ichida katta muvaffaqiyatlar qo'lga kiritildi. 2022–2023 yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024/2025 o'quv yili yakunnigacha qadar 100 foizga yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugun respublikamizda 19 316 ta MTT mavjud. Ayni paytda mamlakatda uch millionga yaqin maktabgacha yoshdagi bola bor, shulardan 70 foizi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan qamrab olingan. Ya'ni, bugungi kunda 2 millionga yaqin bola bog'chaga bormoqda va MTTlarda "Ilk qadam" dasturi bo'yicha ta'lim-tarbiya olmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son¹ qarori asosida Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standarti tasdiqlangan. Bugungi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, ularga ajdodlarimiz yaratgan ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari izlanmoqda. Bunda xalq og'zaki ijodidan, o'tmishni, tarixni anglash orqali ularga hurmat va ruhiy munosabatda bo'lish ko'nikmasini shakllantirish muhim rol o'ynaydi.

"Ilk qadam" dasturi bo'yicha olib borilayotgan ta'lim-tarbiya o'rta, katta, maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarga mo'ljallangan mashg'ulotlar besh rivojlantiruvchi markaz yo'nalishi bo'yicha: kommunikativ kompetensiya, o'yin kompetensiyasi, ijtimoiy kompetensiya va bilish kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan holda amalga oshirilmoqda. Mavjud dastur maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun yaratilgan sharoitlar asosida ijro etilmoqda.

¹ <https://lex.uz/docs/5179335>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim (MT) – milliy pedagogik kadrlar tayyorlashning boshlang'ich shakli. MTning vazifasi – bolani sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishini ta'minlash, ularda o'qishga intilish hissini uyg'otish va uni muntazam ta'lim olishga tayyorlashdan iborat. MT bola 6–7 yoshga yetguncha davlat va nodavlat maktabgacha tarbiya muassasalarida hamda oilalarda amalga oshiriladi.²

Kuzatuvlarimizga ko'ra, mashg'ulotlarda o'zbek xalq og'zaki ijodiyotidan oqilona foydalanish muhim rol o'ynamoqda. "Ilk qadam" dasturining "Men" konsepsiyasi bo'yicha bolaga qo'yilgan talab shundan iboratki, bola o'zini o'ziga xos xususiyatlari bilan ijobiy shaxs sifatida qabul qiladi va mustaqil ravishda o'z xatti-harakatlariga javob beradi. Mazkur talabga ko'ra, 3–4 yoshda bola o'zi haqida "men" deb birinchi shaxs nomidan gapiradi, 4–5 yoshda esa o'z xohish-istaklari va qiziqishlarini bildiradi. 5–6 yoshda o'ziga yuklangan vazifalarni qabul qiladi va bajaradi. 6–7 yoshda esa mustaqillikka intiladi.

Bolalardagi ushbu pedagogik, psixologik xususiyatlarni takomillashtirish uchun xalq og'zaki ijodiyoti – afsonalardan foydalanishni tashkil etishga qaratilgan uslubiy qo'llanmalar bugun suv va havodek zarur. Mavjud dastur maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun yaratilgan sharoitlar asosida ijro etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'tkazilayotgan mashg'ulotlarda o'zbek xalq og'zaki ijodiyotidan oqilona foydalanish muhim rol o'ynamoqda. "Ilk qadam" dasturining "Men" konsepsiyasiga ko'ra, bolaga qo'yilgan talab shundan iboratki, bola o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan ijobiy shaxs sifatida qabul qilinadi va mustaqil ravishda o'z xatti-harakatlari uchun javob beradi. Mazkur talabga ko'ra, 3–4 yoshda bola o'zi haqida "Men" deb birinchi shaxs nomidan gapiradi, 4–5 yoshida esa o'z xohish-istaklari va qiziqishlarini bildiradi. 5–6 yoshda o'ziga yuklangan majburiyatlarni qabul qiladi va bajaradi, 6–7 yoshida esa mustaqillikka intiladi.

Bolalardagi ushbu pedagogik va psixologik xususiyatlarni takomillashtirish uchun xalq og'zaki ijodiyotidagi asotirlardan foydalanishni tashkil etishga qaratilgan uslubiy qo'llanmalar bugun suv va havodek zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishdan avval, ularning tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Tarbiya – inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi omillardan biri hisoblanadi. Tarbiya – aniq maqsadlarni ko'zlab, sistemali ravishda insonda ijobiy fazilatlarni shakllantirish yo'lida tarbiyachi rahbarligida amalga oshiriladigan jarayondir.

Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni yosh avlodga qanday qilib o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llarini izlashgan. Bu borada xalq og'zaki ijodi juda katta rol o'ynaydi. O'tmishni va tarixni anglash, hurmat qilish, ruhiy-ma'naviy yetuklikka erishishga bir qadam desak, mubolag'a bo'lmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalq og'zaki ijodi kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ularning xulq-atvorlariga, muomala madaniyatiga, kattalarni hurmat qilish odoblariga hamda insoniy fazilatlarini shakllantirib, yetuk va barkamol shaxs bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi. Xalq og'zaki ijodi folklor deb ham ataladi. Xalq og'zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi: qo'shiq, maqol, matal, topishmoq, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, terma, doston, askiya, tezaytirish, masal, alla, yor-yorlar, kelin salomlar va boshqalar.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ezgulik tarbiyasini amalga oshirishda tarbiyachilar o'zbek onalarining allalaridagi onalik va bolalik mehr-muhabbatiga alohida urg'u bergan asotirlardan foydalanmoqdalar. Bizning nazarimizda, jahonda birorta ona o'zbek onasidek "alla" ayta olmaydi. Ko'pchilik onalar bolalariga alla aytganlarida ko'zlaridan shoshqator yosh oqadi va ular allalarda quyidagicha orzu-umidlarini ifodalaydilar:

Alla desam bor bo'lg'in, allayo-alla
 Menga nomus-or bo'lg'in, allayo-alla
 Katta bo'lg'in chog'ingda, allayo-alla
 Yurtga vafodor bo'lg'in, allayo-alla

Keltirilgan alladagi birinchi "bor bo'lg'in" degan niyat, ikkinchidan – "menga nomus-or bo'lg'in", uchinchidan – "katta bo'lg'in chog'ingda yurtga vafodor bo'lg'in" degan niyat – ona niyatlarining bir shaxs doirasidan chiqib,

2 Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., O. Hasanboyeva. Pedagogika fanidan izohli lug'at. T., "Fan va texnologiya", 2008, - B. 178-179.

millat darajasidagi umummilliy orzu-umidlarga aylanishini ko'rsatadi. Bu kabi umummilliy niyatlar esa o'sib kelayotgan bolalar uchun ijtimoiy vazifa, burch va topshiriq sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu niyatlar ta'sirida shakllangan bolalar umrlarining turli bosqichlarida, turli munosabat va holatlarda onaning ushbu niyatlarini doimo yodda tutib yashaydilar.

Mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimi o'z izmiga tushgan tizimdir. Uning zaminida millatning uzoq tarixi, boy tajribasi va milliy pedagogikasi yotibdi. Bugun mana shu boy tarix va milliy pedagogikani jahon auditoriyasiga olib chiqish imkoniyati vujudga keldi. Masalan, onalar allasi asosida folklor turizmini shakllantirish va Farg'ona, Xorazm, Buxoro, Surxondaryo "Onalar allalari" markazlarini tashkil etish hamda ularni jahon hamjamiyatiga tanishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bugungi ta'lim-tarbiya jarayonini biz tahlil qilayotgan folklorning ezgulik tarbiya beshigi sifatida jahonda erishilgan yutuqlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda ushbu soha bo'yicha rivojlangan mamlakatlarda qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlarni, tajribalarni yo'nalishlarga, davriylikka, pedagogik, psixologik uslub va uslubiyatga, konsepsiya va metodologiyaga ko'ra jamlash va ularni tizimlashtirish, eng muhimi, ulardan o'z tarixiy qadriyatlarimiz va an'analarimizdan kelib chiqqan holda foydalanish texnologiyalarini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Yaratilgan yangi uslub va uslubiyatlar milliy pedagogika rivoji uchun vosita rolini o'ynashi kerak. Buning uchun maktabgacha ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida masalaga shunday yondashuvni shakllantirish talab etiladi. Albatta, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda shakllanayotgan ma'naviy qadriyatlar jahon xalqlari ma'naviy qadriyatlari bilan qanchalik uyg'unlikda amalga oshirilsa, uning samaradorligi shuncha ortadi. Bulardan tashqari, yangi qurilgan bog'chalarni o'zbek xalq ertaklari va dostonlariga xos bezash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Masalan, Alpomish, Barchinoy, Surhayl kampir, Ultontoz, Boychibor obrazlari va tasvirlari, "Shiqirlatib yoyni tortdi", "Yoyning o'qi chiqib ketdi", "Yashindek bo'lib shu zamonda ko'ring u chinorga yetdi", "Bu chinorning bir shoxini yulib ketdi" kabi syujetlar asosida chizilgan rasmlar 3-4, 4-5 yoshli bolalarda tasavurning paydo bo'lishiga, ularda romantik dunyoqarashni takomillashtirishga xizmat qilgan bo'lar edi.

Shulardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda alloh bergan takrorlanmas tabiat manzaralari – tog'lar, bog'lar, shildirab oqayotgan suvlar, gullar, qushlar, kiyik, burgut va hokazolar mavjudki, bular bolalar tasavvurlarida beqiyos xavasni uyg'otadi. Agar ushbu xalq dostonlaridagi, ertaklardagi go'zal manzaralar tabiatga sayru sayohatlar bilan to'ldirilsa, bolalardagi Vatan to'g'risidagi tasavvur yangicha mazmun bilan boyigan bo'lar edi. Bog'cha bolalariga dastlabki ezgulik tarbiyasini singdirish ularning ota-onalariga bo'lgan mehr-muhabbatlarini oshirishdan boshlanadi. Bolaga oilada ota-ona tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy mehr va muhabbat bog'chada tarbiyachi tomonidan davom ettirilishi hamda tarbiyachining ota-ona haqidagi mehr tarbiyasi oila muhitida mustahkamlanishi ushbu jarayon samaradorligining ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Tarbiyachining ota-ona qadriga yo'naltirilgan faoliyatida tanlagan ertaklari alohida ahamiyatga ega. Masalan, kunlardan bir kun yurtni yov bosibdi, elni tig'dan o'tkazibdi, ekinzorlarni payhon qilibdi. Navbat shaharning chekkasida yashaydigan ikki bolali yakkayu yagona onaga kelibdi. Ona bolalarini haddan ziyod yaxshi ko'rar, ular uchun hatto jonini ham tikishga tayyor ekan. Bosqinchi shoh onaga: "Seni o'ldirmoqchi emasman, katta bo'lganda qasos olishi mumkin bo'lgan o'g'lingni qatl qilmoqchiman. Aytishlaricha, sen o'g'ling uchun joningni ham berishga tayyor emishsan. Menga joning emas, charosdek chiroyli ko'zing kerak. O'ng ko'zingni bersang, o'g'ling omon qoladi, bo'lmasa qatl qilinadi", debdi. Ona: "Ko'zim kerak bo'lsa – o'yib ol, ammo bolamga tegma", deb javob beribdi. Jallodlar onaning o'ng ko'zini o'yib olishibdi, onadan "ing" degan ovoz ham chiqmabdi. Qonxo'r shoh: "Endi chap ko'zingni bersang, qizing ham omon qoladi", debdi. Ona hech ikkilanmay rozi bo'libdi. Jallodlar onaning chap ko'zini ham o'yib olishibdi. Ona ikki ko'zidan ayrilibdi, ammo bolalari omon qolibdi. Bu orada el bag'atirlari qo'zg'alib, bosqinchi podshohni yer bilan yakson qilishibdi. Ona mehri va jasorati oldida xalq bosh egib, uni yurtga boshliq etib tayinlabdi. Ikki ko'zidan ayrilgan ona o'g'lini "o'ng ko'z", qizini "chap ko'z" deb atab, uzoq umr ko'rib, yurtni adolat bilan boshqaribdi.

XULOSA

Tarbiyachilar ushbu ertak syujetini 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 yoshli guruhlarining hissiy imkoniyatlari, ijtimoiylashuvlari, nutq va til, o'qish malakalarini hisobga olgan holda bayon-muloqot, rolli o'yinlar, tahlil, qarash va baholash kabi treninglar asosida tashkil qilsalar, bolalar onalar obrazi orqali yaxshi xulosalar chiqara oladilar. Bolalarda onalarga bo'lgan muhabbat, milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabat milliy darajadan chiqib, umuminsoniy ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda tarbiyachilar bozor munosabatlari va tadbirkorlikning salbiy oqibatlarini haqida ham gapirib, ayrim onalar farzandlarini arzimagan pulga sotib yuborayotgan farzandfurushlik holatlarini ham eslab o'tishlari kerak. Chunki, bolalikdagi tasavvur va qarashlar katta hayotda o'zgarishi qiyin bo'ladi.

Ona qadri haqida so'z ketar ekan, milliy pedagogikamiz, xalq og'zaki ijodiyoti, asotirlar va xalq dostonlarida yaratilgan ona obrazlarini hisli va hayajonli tasvirlash tarbiyachilardan maxsus tayyorgarlik, qobiliyat va ijodkorlikni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori // <https://lex.uz/docs/5179335>
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. Toshkent – 2018-y. // <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/state-program-ilk-qadam>
3. Rahimova N. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositasida bolalarni axloqiy sifatlarini shakllantirish. "Talqin va tadqiqotlar" ilmiy-uslubiy jurnal, 2023-y., №17. – B. 36–38.
4. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., O. Hasanboyeva. Pedagogika fanidan izohli lug'at. T.: "Fan va texnologiya", 2008. – B. 178–179.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.